

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DEMOGRAFIK VAZIYATNING HOLATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ro'ziyev Alisher Ibroimovich¹
Abdullayev Pyos Axmadovich²

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, "Iqtisodiy statistika" kafedrasida dosenti.

²Toshkent Amaliy fanlar universiteti, «Moliya va buxgalteriya xisobi» kafedrasida o'qituvchisi
alisherruziev1986@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14904068>

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonda demografik jarayonlar haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilish, ushbu jarayonlardagi muammolarni hal etish tadbirlarni ishlab chiqish, jamiyatdagi demografik holatiga baho berish va ijtimoiy-iqtisodiy istiqbolni belgilashning asosi ekonometrik modellarini tuzish hamda istiqbollarni prognozlash bo'yicha ilmiy amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tayanch so'zlar: Demografiya, tabiiy harakat, migratsion harakat, indikativ, integral, intensivlik, demografik siyosat, tug'ilish siyosati, migratsiya siyosati, YaIM, YaHM, ekonometrik model, prognoz.

Аннотация: В статье проведен анализ данных о демографических процессах в Узбекистане, разработка мер по решению проблем в этих процессах, разработка научно-практических предложений и рекомендаций по оценке демографической ситуации в обществе и созданию эконометрических моделей как основу для определения социально-экономической перспективы и прогнозирования ее перспектив составляют.

Ключевые слова: Демография, естественное движение, миграционное движение, индикативное, интегральное, интенсивность, демографическая политика, политика рождаемости, миграционная политика, ВВП, ВПП, эконометрическая модель, прогноз.

Annotatsion: The article analyzes data on demographic processes in Uzbekistan, develops measures to solve problems in these processes, develops scientific and practical proposals and recommendations for assessing the demographic situation in society and creating econometric models as a basis for determining the socio-economic prospects and forecasting its prospects.

Keywords: Demography, natural movement, migratory movement, indicative, integral, intensity, demographic policy, fertility policy, migration policy, GDP, GRP, econometric model, forecast.

Kirish

O'zbekiston Respublikasida makroiqtisodiy barqarorlik va barqaror iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlashga yo'naltirilgan iqtisodiy islohotlar izchil amalga oshirilmoqda. Albatta, bunda mamlakat demografik rivojlanishining o'rni katta bo'lib, ijtimoiy manfaatlarga yo'naltirilgan iqtisodiy maqsadlarni amalga oshirishda aholi, uning o'sishi, joylashishi, demografik tarkibi kabi jihatlarini iqtisodiyotning innovatsion rivojlanish davri nuqtai nazaridan o'rganish katta ahamiyatga ega. Chunki, aholi ham asosiy ishlab chiqaruvchi kuch, ham iste'molchi sifatida jamiyat taraqqiyotida hal qiluvchi ahamiyatga egadir.

Bugungi kunda mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish jarayonida orttirilgan tajriba va jamoatchilik muhokamasi natijalari asosida ishlab chiqilgan «O'zbekiston — 2030» strategiyasida quyidagi asosiy vazifalar amalga oshirilishini ta'minlash nazarda tutiladi: barqaror iqtisodiy o'sish orqali daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoridan o'rin olish; aholi talablariga va xalqaro standartlarga to'liq javob beradigan ta'lim, tibbiyot va ijtimoiy himoya tizimini tashkil qilish; aholi uchun qulay ekologik sharoitlarni yaratish; xalq xizmatidagi adolatli va zamonaviy davlatni barpo etish; mamlakatning suvereniteti va xavfsizligini kafolatli ta'minlash[1].

Qayd qilingan dalillar aholining muhim sotsial-demografik ko'rsatkichlarining holatini va rivojlanishini statistik tahlil qilish masalalarini o'rganishni taqazo etganligi mavzuning dolzarbligini bildiradi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharxi

Bugungi kunga qadar demografik va iqtisodchi olimlar tomonidan turli davrlarda olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlarning natijalarida "demografiya" tushunchasining iqtisodiy kategoriya sifatida turlicha nazariy qarashlari shakllangan bo'lib, ularni quyida keltirib o'tamiz va tahlil qilib chiqamiz.

Aholi haqidagi ma'lumotlarning to'planishi va tahlili siyosiy arifmetika va davlatshunoslik kabi ikkita fan tarmoqlarining rivojlanishi bilan barobar bo'lgan. Birinchisi, yangi davr hosilasi bo'lsa, ikkinchisi boy tarixiy an'analarga ega bo'lgan. Aholi dinamikasining ijtimoiy-iqtisodiy omillarini o'rganish bo'yicha yondashuvlar siyosiy arifmetikachilar hisoblangan U.Petti, J.Graunt va E.Galley kabi olimlar asarlarida kuzatiladi[2]. Ularning demografiya fani oldidagi xizmatlari kattadir. Ular keyinchalik "aholining tabiiy harakati" deb nom olgan yangi bilimlar sohasi chegaralarini aniqlab berganlar va miqdoriy (son jihatdan) o'rganish asoslarini yaratganlar. Ular birinchilardan bo'lib "ijtimoiy dalillarni hisoblab chiqish" bo'yicha harakatlarni amalga oshirganlar.

Shuningdek, ilmiy adabiyotda ushbu masaladagi munozaralarga aniq nuqta quyilganicha yuq. Masalan, demografiya fani buyicha umume'tirof etilgan nufuzli darslik mualliflari G.S.Shroyk va J.S.Zigel[3] tor va keng ma'nodagi demografiya o'rtasidagi farqqa urg'u beradi. Ular tomonidan tor ma'nodagi demografiya aholi miqdori, joylashishi, tarkibi va ularning o'zgarishini o'rganadigan fan sifatida talqin qilinadi. Bunda miqdor - aholi (kishilar) soni, joylashish - muayyan vaqtda aholining makondagi taqsimoti, tarkib - aholining tor ma'nodagi jinsi va yoshiga ko'ra taksimlanishi, o'zgarish - umuman aholi yoki uning tarkibiy qismi soni o'sishi yoki kamayishidir. Keng ma'nodagi demografiya deganda esa mualliflar, shuningdek, ushbu fanning etnik, ijtimoiy va iqtisodiy xususiyatlari tadqiq etilishini tushunadilar.

Jorj Barkley - demografik jarayonlar natijasida aholi sonining o'zgarishi, ya'ni uning ko'payishi ham, kamayishi ham "aholining o'sishi" deb ataladi. U aholi sonining ijobiy yoki salbiy o'sishi faqat uchta manbaga bog'liqligini, ya'ni tug'ilish, o'lim va migratsiya jarayonlariga bog'liq, deb ta'kidlaydi[4].

Shuningdek, Ralf Tomlinson ham quyidagicha ta'rifni ta'kidlaydi[4]: "Aholining soni tug'ilishi, o'limi va migratsiya omillari ta'sirida o'zgarib, bu jarayonga, birinchidan, ba'zilar mazkur hududda tug'iladi, ikkinchidan, mahalliy aholi ushbu hududda vafot etadi, uchinchidan, ayrim aholi ko'chib keladi hamda to'rtinchidan, mahalliy aholi o'zlarining hududidan ko'chib ketadi".

Demografik jarayonlarni tadqiq qilish albatta, demografik jarayonlar nazariyasiga bog'liq holda sodir bo'ladi. Rossiyalik olimlari, jumladan Antonov A., Bedniy M., Boyarskiy A., Uralnis B, A.Kvasha fikricha[5]"... demografik jarayonlarning mohiyati – aholining takror barpo qilinishining optimal turini shakllantirish va barqarorlashtirishdan (keng ma'noda aholini rivojlantirishdan) iboratdir"

O'zbekistonda demografik jarayonlar I.Mullajonov, M.Qoraxonov, R.Ubaydullaeva, O.B.Ata-Mirzaev, A.A.Qayumov, A.S.Soliev, H.Salimov, M.Bo'rieva, Z.N.Tojjeva, R.B.Qodirov, V. Karimova, G. Shodieva, F. Komolova, B. Usmonov, X. Xo'jaqulov va boshqalar ilmiy tadqiqotlar olib borishgan. Mazkur tadqiqot ishlarida ilmiy g'oyalari e'tiborga olingan[6].

Yuqorda nomlari zikr qilingan olimlarning ilmiy tadqiqotlarida demografik jarayonlar nazariy-uslubiy jihatdan o'rganilgan, ammo O'zbekistonda demografik jarayonlar o'zgarishini statistik tadqiq qilish, ekonometrik modellarini tuzish hamda istiqbollarni prognozlashga doir ilmiy izlanishlarning yetarlicha amalga oshirilmaganligi tadqiqot mavzusining tanlanishiga asos bo'ldi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot jarayonida tahlil va sintez hamda mutlaq, nisbiy va o'rtacha miqdorlardan foydalanilib, statistik ko'rsatkichlar aniqlangan. Maqolada O'zbekistonda demografik jarayonlar statistik baholashda dinamika qatorlarining statistik tahlili amalga oshirilgan.

Natija va muhokama

Har qanday mamlakatda–siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy jarayonlar demografik xususiyatlar bilan bog'liq bo'lib, barcha davlatlardagi jamiyat hayotiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Xususan demografik jarayonlarni tadqiq qilishda ularning statistik ko'rsatkichlarini tahlil qilish va tizimlashtirish asosida mamlakatda to'g'ri demografik siyosat olib borishni hamda demografik prognozlashtirish imkoniga ega bo'lishimiz mumkin bo'ladi. (1-rasm).

1-rasm. Mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy o'sishni ta'minlab beruvchi integral ko'rsatkichlar¹

Aholining muhim tavsifnomasi bo'lib, uning jinsiy strukturasi hisoblanadi. Aholi jinslari bo'yicha erkak va ayollarga bo'linadi. Ikkalasi o'rtasidagi solishtirish ma'lumotlari jinslar bo'yicha tarkibi deb ataladi va u 2 xil usul bilan aniqlanadi:

1. Jami aholiga nisbatan ayol va erkaklar miqdorining salmog'i, foizda.
2. Har 1000 nafar ayollarga to'g'ri keladigan erkaklar soni va aksincha (1-jadval).

1-jadval

O'zbekiston Respublikasida doimiy aholi soni dinamikasi (yil boshiga)²

Yillar	Jami aholi soni, ming kishi	Shu jumladan					
		Ayollar		Erkaklar		Shahar aholisi, %	Qishloq aholisi %
		Ming kishi	%	Ming kishi	%		
A	1	2	3	6	7	10	11
2010	28001,4	13986,4	49,9	14015,0	50,1	51,5	48,5
2011	29123,4	14555,0	50,0	14568,4	50,0	53,4	46,6
2012	29555,4	14762,9	49,9	14792,5	50,1	51,2	48,8
2013	29993,5	14974,8	49,9	15018,7	50,1	51,2	48,8
2014	30492,8	15215,3	49,9	15277,5	50,1	51,0	49,0
2015	31022,5	15470,3	49,9	15552,2	50,1	50,8	49,2
2016	31575,3	15736,4	49,8	15838,9	50,2	50,6	49,4
2017	32120,5	15999,5	49,8	16121,0	50,2	50,6	49,4
2018	32656,7	16258,8	49,8	16397,9	50,2	50,6	49,4

¹ Manba: Muallif tomonidan demografiyaning predmeti va demografik jarayonarning iqtisodiy o'sishga ta'sir etuvchi omillari o'rtasidagi bog'liqliklarni o'rganish natijasidagi ishlanmasi

² Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida hisoblangan.
www.stat.uz

2019	33255,5	16544,9	49,8	16710,6	50,2	50,5	49,5
2020	33905,2	16859,9	49,7	17045,3	50,3	50,6	49,4
2021	34558,9	17180,5	49,7	17378,4	50,3	50,7	49,3
2022	35271,3	17527,1	49,7	17744,2	50,3	50,9	49,1
2023	36024,9	17896,3	49,7	18128,6	50,3	51,0	49,0
2024	36799,8	18274,8	49,7	18525,0	50,3	51,0	49,0
2024 yil 2010 yilga nisbatan, %	131,4	130,7	x	132,2	x	130,1	132,8

2024-yil 1-yanvar holatiga doimiy aholi soni 36 799,8 ming kishini tashkil etdi, shundan erkaklar soni 18 525,0 ming kishini yoki jami aholi sonida erkaklar salmog‘i 50,3 foizni, ayollar soni 18 274,8 ming kishini yoki jami aholi sonida ayollar salmog‘i 49,7 foizni tashkil etgan. Jami aholi sonida shahar aholisi soni 18 768,5 ming kishini yoki 51,0 foizni, qishloq aholisi soni 18 031,3 ming kishini yoki 49,0 foizni tashkil etdi.

O‘zbekiston Respublikasida doimiy aholi sonida erkaklar soni 0-2 dan 30-34 yoshgacha bo‘lgan oraliqda ko‘pchilikni tashkil etsa, 60-64 yoshdan boshlab esa ayollar soni ko‘pchilikni tashkil etadi. 70 yoshdan yuqori yoshda ushbu tafovut 50,13 foizga oshgan.

2-rasm. O‘zbekistonda aholining yosh – jins tarkibi (2024 yil 1 yanvar xolatiga, ming kishi)³

Hududlardagi mavjud demografik vaziyat va aholi takror ishlab chiqarishning mavjud turlari demografik jarayonlarni ilmiy asoslangan boshqarish maqsadida ularning ijtimoiy-iqtisodiy shartililigini eng

³ Manba: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma‘lumotlari asosida hisoblangan. www.stat.uz.

batafsil o'rganishni taqozo etadi. Hududlarning demografik rivojlanishini o'rganish shuni ko'rsatadiki, tug'ilish va o'lim kabi jarayonlar iqtisodiy taraqqiyotning hal qiluvchi ta'sirida o'zgaradi va shu bilan birga ularning o'zi ham iqtisodiy o'sishga ta'sir qiladi.

Aholi ko'payishi bilan bir yo'la uning zichligi ham oshib bormoqda: 1940 yilda har kv.km ga 14,6 kishi to'g'ri kelgan bo'lsa[7], 1991 yilda 46,3 kishi, 2001 yilda 55,4 kishi, 2011 yilda 64,9 kishi, 2021 yilda 77,0 kishi, 2023 yilda bu ko'rsatkich 80,2 kishini tashkil etgan (1940 yilga nisbatan 5,5 baravar oshgan). Hozirgi vaqtda O'zbekistonning 14 ta hududiy bo'linmasidan 10 tasi, shu jumladan, Toshkent shahri aholi zich bo'lgan hududiy bo'linmalar jumlasiga kiradi, vaholangki, ular O'zbekiston hududining atiga choragini, aholi uncha zich bo'lmagan to'rtta viloyat esa respublika hududining qolgan to'rtidan uch qismini egallagan.

3-rasm. O'zbekiston Respublikasi bo'yicha aholi zichligi, 2024-yil 1-yanvar holatiga, 1 kv.km.ga to'g'ri keladigan aholi soni, kishi⁴

2024 yil 1 yanvar holatiga ko'ra, aholining eng zich joylashgan hududlari sifatida 1 kv.km ga to'g'ri keladigan aholi soni Andijon (789,4 kishi), Farg'ona (600,8 kishi), Namangan (412,1), Xorazm (329,9 kishi), Samarqand (251,1 kishi) viloyatlari va Toshkent shahri (6787,5) hissasiga, eng past ko'rsatkichlar Navoiy viloyati 9,7 kishi, Qoraqalpog'iston Respublikasida 12,0 kishini tashkil etgan. Aholi nihoyatda zich bo'lgan mintaqalarga aholi, mehnat resurslari, iqtisodiy faol aholi va ish bilan band aholi, tug'ilgan bolalar va aholi tabiiy ko'payishining beshdan to'rt qismi, yalpi ichki mahsulotning 74,0 foizi, investitsiyalarning 79,0 foizi va iste'mol xarajatlarining 88,0 foizi to'g'ri kelmoqda.

Hududlar bo'yicha doimiy aholisi soni yeng ko'p Samarqand viloyatida 4208,5 ming kishi, Farg'ona viloyatida 4061,5 ming kishi, Qashqadaryo viloyatida 3 560,6 ming kishi, yeng kam aholi soni Sirdaryo viloyatida 914,0 ming kishi, Navoiy viloyatida 1 075,3 ming kishi va Jizzax viloyatida 1507,4 ming kishini tashkil etgan.

⁴ Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida hisoblangan.
www.stat.uz

O'zbekiston Respublikasida 2024-yil 1-yanvar holatiga 1 kvadrat kilometrga o'rtacha 82,0 kishi to'g'ri kelgan. Bu esa o'tgan yilning mos davriga nisbatan solishtirilganda 1,8 kishiga ortgan (2023-yil 1-yanvar holatiga 1 kv.km.ga 80,2 kishi).

Prognozlash iqtisodiyotning barcha bo'g'inlarini rejalashtirishning muhim elementlaridan biri bo'lib, u ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning miqdor va sifat qonuniyatlarini aniqlash, jarayonlarning kelajakda tashkil topishini, ular evolyusiyasida yuz berishi mumkin bo'lgan tuzilmaviy o'zgarishlarni aniqlash imkonini beradi. Uzoq muddatli reja tuzishda prognozlash muhim rol o'ynaydi. Umumiy prognozlash tizimida aholi soni va tarkibini prognozlash muhim o'rin tutadi, chunki u jamiyatning mehnat resurslari va uning iste'mol hajmini aniqlash imkonini beradi. Demak, aholini prognozlash ijtimoiy-iqtisodiy rejalar tuzish uchun zaruriy asos hisoblanadi.

Umuman, ko'p hollarda prognozlashning har xil usul va yo'llarini birgalikda qo'llashga to'g'ri keladi. Aholini prognozlashda zamonaviy va kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan va mumkin bo'lmagan demografik siyosatni hisobga olish muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston aholisi sonini trend va dinamika qatorlarining tebranishlariga asoslanib ekstrapolyatsiyalashni amalga oshiramiz. Statistika nazariyasidan trendlarni aniqlash va ular asosida dinamika qatorlari darajalarining kelgusi davrlar uchun ekstrapolyatsiyalash orqali prognoz ko'rsatkichlarini belgilash mumkin.

Yillar	Aholi zichligi	Prognoz	Bog'lanish ehtimoli quyi chegarasi	Bog'lanish ehtimoli yuqori chegarasi
2011	64,9			
2012	65,8			
2013	66,8			
2014	67,9			
2015	69,1			
2016	70,3			
2017	71,5			
2018	72,7			
2019	74,1			
2020	75,5			
2021	77,7			
2022	78,5			
2023	80,2			
2024	82,0	82,0	82,0	82,0
2025		83,8	82,8	84,7
2026		85,6	83,5	87,6
2027		87,3	84,0	90,7
2028		89,1	84,3	93,9

4-rasm. Aholi zichligi dinamikasi 1-yanvar holatiga, 1 kv.km.ga to'g'ri keladigan aholi soni, kishi⁵

Doimiy aholi sonining eng ko'p ulushi Samarqand viloyatida 11,4 foiz, Farg'ona viloyatida 11,0 foiz, Qashqadaryo viloyatida 9,7 foiz, Andijon viloyatida 9,2 foiz va Namangan viloyatida 8,3 foizni tashkil etgan.

⁵ Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari asosida hisoblangan.
www.stat.uz

Doimiy aholisi sonining ulushi nisbatan kam Sirdaryo viloyatida 2,5 foiz, Navoiy viloyatida 2,9 foiz, Jizzax viloyatida 4,1 foiz, Xorazm viloyatida 5,4 foiz va Qoraqalpog'iston Respublikasida sa 5,4 foizni tashkil etgan.

Mintaqalar bo'yicha keyingi 14 yil ichida Eng yuqori o'sish sur'ati Surxandaryo viloyatida 138,7 foizni tashkil etgan bo'lsa, Toshkent viloyatida 118,0 foizga teng bo'lgan.

Xulosa

Yuqoridagi ijobiy tendensiyalar bilan birga mamlakatda demografik rivojlanishni yanada yuqori sifatli aholini takror barpo qilish sharoitlarini ta'minlash maqsadida demografik rivojlanishning birinchi galdagi vazifalari quyidagilardan iborat bo'lishi kerak:

- tug'ilishni uzoq muddatli istiqbolda ham demografik takror barpo qilishning oddiy rejimini ta'minlash darajasida saqlash;
- aholi sog'lig'ini saqlash tizimini isloh etishni yanada chuqurlashtirish, davolash-profilaktika muassasalarining moddiy-texnika bazasini yaxshilash, aholiga yuqori sifatli, zamonaviy talab va standartlarga muvofiq tibbiy xizmat ko'rsatishni ta'minlash;
- aholining ehtiyojmand qatlamlarini ijtimoiy himoyasini hamda keksalar va imkoniyati cheklangan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish;
- aholiga tibbiy va ijtimoiy-tibbiy xizmat ko'rsatish qulayligi hamda sifatini oshirish shu bilan birga aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish;
- onalar va bolalarning sifatli tibbiy xizmatdan foydalanishni kengaytirish, ularga ixtisoslashtirilgan va yuqori texnologiyalarga asoslangan tibbiy yordam ko'rsatishni rivojlantirish;
- to'g'ri ovqatlanish va gigiena, sog'lom homiladorlik va bola parvarishi, reproduktiv salomatlik, sog'lom turmush tarzi masalalarida aholining tibbiy savodxonligini oshirish;
- ishlab chiqarishda mehnat qilishning xavfsiz shart-sharoitlarini ta'minlash, baxtsiz hodisalar, zaharlanishlar va jarohatlarning oldini olish.

Xulosa qilib aytganda, yuqorida keltirilgan demografik siyosatning strategik maqsadiga erishish yo'nalishlarini muntazam amalga oshirish respublikada aholini takror barpo qiluvchi yuksak demografik salohiyatni shakllantirishga va undan samarali foydalanishga zamin yaratadi.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023-йил 11-сентябрдаги ПФ-158-сон “Ўзбекистон – 2030” стратегияси тўғрисидаги Фармони. www.lex.uz.
2. Graunt J. Natural and Political Observation Mentioned in a following Index, and Made upon the Bills of Mortality. By John Graunt? Citizen of London. With Reference to the Government Religion > Trade. Growth, Ayre, Difeales, and the feveral Chandes of the faid City London, MDCLXII. Демография: Учеб. Пособ./ Под ред. В.Г.Глушковой, Ю.А. Симагина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008. – 288 с
3. Shryock H.S., Sigel J.S. The Methods and Materials of Demography. - N .Y., San Francisco. London. 1973.- P. 1
4. Embergenov N.J. Qoraqalpog'iston Respublikasi aholisi o'sishi va joylanishidagi o'zgarishlar. Geografiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. Toshkent, 2011. - 11 b
5. Кваша А.Я. Что такое демография? - М.: Мысл, 1985. -126 с
6. Мулладжанов И.Р. Демографическое развитие Ўзбекской ССР. -Т., 1983;
7. Народо население Ўзбекской ССР. - Т., 1967;
8. Убайдуллаева Р.А. Мустақил Ўзбекистан: аёл - оила - жамият. - Т.: Ижтимоий фикр, 2006;
9. Демографическая ситуация Ўзбекистана и перспективы ее развития / Социально-демографические процессы в современном Узбекистане. - Т., 2009;

10. Убайдуллаева Р.А., Ата-Мирзаев О.Б., Умарова Н.О. Ўзбекистон демографик жараёнлари ва аҳоли бандлиги (илмий-укув кУлланма), - Т.: Университет, 2006;
11. Ога-Мирзаев О., Муллажонов И., Каюмов А. Ўзбекистон аҳолиси. - Т.: Комуслар бош тахриршги, 1997;
12. Ата-Мирзаев О.Б. Особенности формирования новой демографической ситуации Узбекистана в годы независимости / Население Узбекистана: состояние, проблемы и перспективы. - Т., 2012;
13. Максакова Л.П. Миграция населения Республики Узбекистан. - Т.; Издательский дом «Элдинур», 2000;
14. Миграция населения: проблемы регулирования. -Т., 2001;
15. Узбекистан в системе международных мигрирующих //Постсоветские трансформация: отражение в миграция. /Под ред, Зайончковской Ж. А и Витковской Г.С. / Центр миграционных исследований, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН.-М.: ИТ "Адамант", 2009;
16. Бобожонова Д. Б. Ўзбекистонда демографик жараёнлар ва уларнинг хусусияти. - Т.,1995;
17. Ўзбекистонда ижтимоий иқтисодий муносабатлар. - Т., 1999.
18. Abdurahmonov Q.X. Mehnat iqtisodiyoti (darslik). -Т.: - «Mehnat» - 2009. - 145 b.